

Didáctica en Colombia: Un enfoque para potenciar la enseñanza- aprendizaje a través del acompañamiento pedagógico

Didactics in Colombia: An approach to enhancing teaching and learning thru pedagogical support

Narda Paola Rubio Sierra

Doctorando en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Panamá

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8606

Resumen

La didáctica se conoce como un campo en desarrollo que investiga el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo como objetivo principal promover las mejores formas de transmitir conocimientos, habilidades y competencias a los estudiantes, facilitando su desarrollo integral y su capacidad para enfrentar los desafíos de la sociedad. Por otra parte, el acompañamiento pedagógico se establece como una estrategia que fomenta la reflexión docente, y permite el apoyo de la práctica educativa a través de la guía e incorporación de métodos didácticos contextualizados y relevantes para el proceso educativo, esta práctica fomenta la creación de redes de apoyo, el intercambio de recursos y el trabajo conjunto entre docentes que comparten objetivos similares.

Se presenta inicialmente una revisión de los fundamentos teóricos de la didáctica, así como de la estrategia de acompañamiento pedagógico. Además, ofrece una mirada general al surgimiento de nuevas metodologías didácticas en Colombia, donde el aprendizaje gira en torno al estudiante y se establecen estrategias que lo integran de forma activo en su proceso educativo. En un segundo momento se expone una reflexión sobre la poca o nula implementación de métodos didácticos innovadores en la escuela colombiana y el acercamiento del gobierno nacional hacia la implementación de estrategias de acompañamiento pedagógico a través del Programa Todos a Aprender.

Se exponen las conclusiones del ensayo analítico, surgidas a partir de la revisión de literatura y la reflexión originada teniendo en cuenta el contexto nacional. En primer lugar, la didáctica propende por la adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de estrategias, métodos y técnicas adaptadas al contexto, que facilitan el aprendizaje. Asimismo, el acompañamiento pedagógico promueve el desarrollo profesional docente, el ajuste de metodologías de aprendizaje, la transversalización de áreas a través de la reflexión de la práctica pedagógica. La reflexión acerca del contexto nacional, arroja la tercera conclusión orientada hacia la persistencia de metodologías tradicionales en las aulas de clase a pesar del surgimiento

de didácticas innovadoras. Finalmente se hace alusión al Programa Todos a Aprender considerado una buena estrategia del gobierno nacional que apoyó las prácticas de aula, permitió el intercambio de experiencias y procesos de aprendizaje, además de favorecer la formación docente.

Finalmente, es de mencionar que la incorporación de metodologías didácticas activas en el aula de clase es fundamental para desarrollar aprendizajes significativos centrados en la formación integral de los estudiantes y en función del desarrollo de habilidades para la vida.

Abstract

Didactics is recognized as a developing field that investigates the teaching and learning process, with the primary goal of promoting the best ways to transmit knowledge, skills, and competencies to students, thereby facilitating their holistic development and their ability to face societal challenges. On the other hand, pedagogical accompaniment is established as a strategy that fosters teacher reflection and supports educational practice thru guidance and the incorporation of contextualized teaching methods relevant to the educational process. This practice encourages the creation of support networks, the exchange of resources, and collaborative work among teachers who share similar objectives. Initially, a review of the theoretical foundations of didactics, as well as the pedagogical accompaniment strategy, is presented. Additionally, it offers an overview of the emergence of new teaching methodologies in Colombia, where learning revolves around the student and strategies are established to actively involve them in their educational process. In the second part, a reflection is presented on the limited or nonexistent implementation of innovative teaching methods in Colombian schools and the national government's approach to implementing pedagogical support strategies thru the Todos a Aprender Program. The conclusions of the analytical essay are presented, drawn from a review of the literature and reflection informed by the national context. First, didactics promotes the acquisition of knowledge thru the development of context-adapted strategies, methods, and techniques that facilitate learning. Likewise, pedagogical support promotes teachers' professional development, the adjustment of learning methodologies, and the cross-curricular integration of subject areas thru reflection on pedagogical practice. Reflection on the national context yields a third conclusion: the persistence of traditional methodologies in classrooms despite the emergence of innovative teaching approaches. Finally, reference is made to the Todos a Aprender Program, considered a good national government strategy that supported classroom practices, enabled the exchange of experiences and learning processes, and fostered teacher training. Finally, it is worth mentioning that incorporating active teaching methodologies in the classroom is essential for developing meaningful learning experiences centered on students' holistic development and aimed at fostering life skills.